

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.15228321>

Djabbarov. SH. X.

*O'zbekiston milliy universiteti
Harbiy tayyorgarlik o'quv markazi sikl
boshlig'i dotsent, podpolkovnik*

Медетова. P.M.

*TDPU pedagogika fanlari doktori
(DSc) taqrizi asosida*

OLIIY-HARBIY AVIATSIYA TA'LIM MUASSASALARI BO'LAJAK KURSANTLARIDA KASBIY KOMPETENSIYALARI SHAKLLANTIRISH

Annotatsiya. Maqolada oliy harbiy aviatsiya muassasalarining bo'lajak kursantlari uchun kasbiy kompetensiya ilmiy tushunchasi zamonaviy oliy ta'limning muhim hodisalaridan biri sifatida ko'rib chiqiladi. Unda kasbiy tayyorgarlik jarayonida bo'lajak aviatsiya mutaxassislarini shakllantirishning asosiy tarkibiy qismlari, xususiyatlari, va ular ta'lim jarayoniga qo'shadigan qiymati keng tahlil qilingan. Shuningdek, maqolada zamonaviy ta'lim berishda kompetensiya yondashuviga oid dolzarb muammolar o'rganilib, ushbu yondashuvning kelgusida ta'lim mazmunini boyitishdagi roli ham yoritilgan. Aviatsiya mutaxassislariga ta'lim berish jarayonida bu yondashuvning ahamiyati va kursantlar uchun qo'shimcha imkoniyatlari alohida ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: kasbiy (malakaviy) kompetensiya, kursant, ta'lim jarayoni, oliy-xarbiy aviatsiya muassasalari, aviatsiya mutaxassislari, bilim, uquv, ko'nikma, kompetensiyalar yondashuvi.

FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCIES AMONG FUTURE CADETS OF HIGHER MILITARY AVIATION EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Abstract. The article examines the scientific concept of professional competence for future cadets of higher military aviation institutions as one of the significant phenomena of modern higher education. It extensively analyzes the main components, characteristics, and the value they add to the educational process in shaping future aviation specialists during their professional training. The article also explores pressing issues related to the competency-based approach in modern education and highlights the role of this approach in enriching educational content in the future. Particular attention is given to the importance of this approach in the training process of aviation specialists and the additional opportunities it provides for cadets.

Keywords: professional competence, cadet, educational process, higher military aviation institutions, aviation specialists, knowledge, skills, competency-based approach.

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У БУДУЩИХ КУРСАНТОВ ВЫСШИХ ВОЕННЫХ АВИАЦИОННЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Аннотация. В статье рассматривается научное понятие профессиональной компетенции для будущих курсантов высших военных авиационных учреждений как одно из важных явлений

современного высшего образования. Широко проанализированы основные компоненты, особенности и ценность, которую они вносят в образовательный процесс, в формировании будущих авиационных специалистов в процессе профессиональной подготовки. Также изучены актуальные проблемы, связанные с компетентностным подходом в современном обучении, и освещена роль этого подхода в дальнейшем обогащении содержания образования. Отдельное внимание уделено значимости данного подхода в процессе обучения авиационных специалистов и дополнительным возможностям, которые он предоставляет курсантам.

Ключевые слова: профессиональная компетенция, курсант, образовательный процесс, высшие военные авиационные учреждения, авиационные специалисты, знания, навыки, компетентностный подход.

KIRISH

Bugungi kunda hayotimizning ko‘p jabhalarida aviatsiya texnikalarining qo‘llanilishi o‘ziga borishi tufayli innovatsiya tizimini yaratishda aviatsiya mutaxassislarini tayyorlashga qaratilgan, professor-o‘qituvchilar tarkibini, o‘quv bo‘linma komandirlarini va kursantlarni o‘quv-uslubiy va tarbiyaviy faoliyatini tizimli bog‘lagan holda, ushbu tizimni yaratishga va rivojlantirishga qodir oliy kasbiy ma‘lumot eng muhim omillardan biriga aylanmoqda.

Aviatsiya ta‘lim muassasalari kursantlarida o‘z kasbini o‘zlashtirish jarayoni “o‘quv-tarbiya jarayoni” deb ataladi va u harbiy fanlarning butun majmuasini va kasbiy fanlarni o‘rganishni nazarda tutadi, ularni o‘rganish, ma‘lum bir sohada mutaxassis deb atash huquqini beradi.

Kursantlar uchish kasbini egallash bilan bir qatorda, davlat suverenitetini, hududiy yaxlidligini va xalq erkin xayot turmush tarzini turli hil tajovuzlardan himoya qilishga qodir haqiqiy ofitserlar bo‘lib yetishishlari kerak, shuning uchun kasbiy tayyorgarlikga qaratilgan kuchli diqqat-e‘tibor harbiy intizomga qaratilgandek bo‘lishi kerak.

Har bir kursant O‘zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlarining umumharbiy nizomlari talablarini bilishi, u bilan yashashi, o‘rganishi, malakasini oshirishi va hayotiy tajriba yegallashi kerak. Yuqorida aytilganlarning barchasi xizmatda diqqat-e‘tiborli bo‘lishga,

boshliq va bo‘ysunuvchilar orasida munosabatlarini to‘g‘ri yo‘lga qo‘yishiga, hizmatdoshlari bilan to‘g‘ri muloqotda bo‘lishga yordam beradi. Tinch, kundalik vaziyatda bu juda muhim, yana muhimrog‘i, yekstremal yoki harbiy vaziyatda har bir kishi nafaqat o‘zi xaqida, balki o‘rtoqlari haqida ham o‘ylashi kerak.

Vazifalarni aniq, lo‘nda va tushunarli qilib bayon qilishni bilish uchun aniq, chiroyli nutq so‘zlash ustida ishlashi, to‘g‘ri muloqat qilish tajribasini ortirish muximdir. Kutilayotgan qiyinchiliklarni va ulardan qochish yoki ularni bartaraf etish imkoniyatlarini tushuntirish uchun to‘g‘ri muloqotda tajriba orttirish, aniq, malakali nutq ustida ishlash muhimdir.

Harbiy mutaxassis, ijtimoiy ob‘ekt sifatida, kasbiy kompetensiyaning asosini tashkil etuvchi ko‘plab tug‘ma va orttirilgan fazilatlar bilan ajralib turadi. Kasbiy kompetensiya-bu harbiy mutaxassis sifatida olingan bilimlar, kasbiy va hayotiy tajriba, shaxsiy fazilatlar va moyilliklardan foydalangan holda jangovar tayyorgarlik faoliyatining haqiqiy vaziyatlarida yuzaga keladigan muammolarni va tayinlangan xizmat vazifalarini professional tarzda hal qilish qobiliyatini belgilaydigan shaxsning ajralmas xususiyati hisoblanadi [4].

Bo‘lajak kursantlar o‘z zimmasiga olgan mas‘uliyatni tushunishi, harbiy xizmatchining yuqori ijtimoiy mas‘uliyatini, intellektual qobiliyatlarini, tana xususiyatlari va aqliy xususiyatlarini rivojlantirishi kerak.

ASOSIY QISM

Kasbiy faoliyat jarayonida bo‘lajak harakatlarning bashoratli tasviri asosida yangi bilimlarni olish muammoli yoki nostandart vaziyatda qaror qabul qilishga tayyorlikning psixologik asosidir. Uchuvchining o‘zini o‘zi anglashi doimiy ravishda prognozlash rejimida ishlashi, yaqin kelajakda nima paydo bo‘lishini hisobga olishi kerak, shuning uchun shaxsiy xususiyatlarni rivojlantirishga, muammolarni hal qilishning yangi usullarini topishga, qiyin vaziyatlarda tezda qaror qabul qilish qobiliyatiga doimiy ye’tibor berish kerak. harakatlarning ishonchliligini ta’minlash, kasbiy hushyorlikni kuzatish.

Kursantning malakasini shakllantirishda uning mutaxassisligiga to‘g‘ri, vakolatli qarash katta ahamiyatga yega. Bu kursantning harbiy aviatsiyada xizmat qilish, uchishni o‘rganish, uchish va harbiy universitetning ijtimoiy hayotida faol ishtirok etish istagi bilan belgilanadi.

Kursantlarni muvaffaqiyatli tayyorlashda ularning o‘quv jarayonidagi motivatsiyasi alohida rol o‘ynaydi, bu insonning xulq-atvorini boshqaradigan, uning yo‘nalishini, tashkilotchiligini, faolligini va barqarorligini, insonning o‘z yehtiyojlarini faol qondirish qobiliyatini belgilaydigan psixofiziologik jarayondir.

Shuni yesda tutish kerakki, akademik davr boshida kursantlarning o‘quv va kasbiy kompetensiyasini shakllantirish jarayoni o‘z kasbidan tashqariga chiqadi va umumiy bilim va ko‘nikmalarni yegallashga qaratilgan.

Kursantlar kompetensiyasining tarkibiy qismlari egallangan ko‘nikmalardir: nafaqat mustaqil, balki jamoada ham muammosiz, samarali ishlash qobiliyati [1]. Trening davomida kursantlar kumulyativ harakatlar tajribasini olishga intilishlari kerak va buning uchun bo‘lajak ofitser mustaqil ravishda harakat qilish va to‘plangan tajribaga muvofiq

kasbiy vazifalarni hal qilish, sinfda olingan bilimlarni qo‘llash imkoniyatiga yega bo‘lganda, ish muhitida muloqotning xulq-atvor modellarini shakllantirish kerak. bir guruh, bir jamoa.

Zamonaviy sharoitlar malakali harbiy mutaxassislarni tayyorlash, kursantlarning kommunikativ qobiliyatlarini o‘rganish va jamoada munosabatlarni o‘rnatish qobiliyatini talab qiladi. Shuni yesda tutishimiz kerakki, nazariy mashg‘ulotlar to‘plangan va shakllangan ko‘nikmalarni kasbiy faoliyatda amaliy qo‘llash uchun bilim asoslarini yaratadi.

Shu bilan birga, kasbiy faoliyatga mazmunli munosabatni shakllantirish va Vatan xavfsizligi va himoyasini ta’minlashda harbiy xizmatchining o‘z rolini shakllantirish motivlaridan biri O‘zbekiston Respublikasi harbiy doktrinasida belgilangan pozitsiya bo‘lishi mumkin [2]. Unda ko‘rsatilgan mafkuraviy tamoyillar kursantga muvaffaqiyatli o‘qish va xizmat ko‘rsatishda yordam berishi kerak.

Aviatsiya ta’lim muassasalari kursantlari o‘rtasida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish jarayonining amaliyotga yo‘naltirilgan modelini amalga oshirish kompetensiya yondashuvini qo‘llash jarayonida aniqlanishi mumkin. Kompetensiyalar va bilim, ko‘nikma va malakalar o‘rtasidagi eng muhim farq shundaki, kompetensiyalarni ijtimoiy harakatlarning xususiyatlari sifatida ular amalga oshiriladigan faoliyatning ijtimoiy-sanoat sharoitlaridan ajratib bo‘lmaydi [3].

Bo‘lajak ta’lim muassasalari kursantlarini tayyorlash jarayonida kasbiy kompetensiyalari o‘quv faoliyatining elementlari sifatida qaraladi, unga nisbatan talaba faoliyat predmetiga aylanadi, o‘zini o‘zi belgilaydi, bilim va harakat usullarini o‘rganadi, insoniyatning madaniy va tarixiy yutuqlari bilan tanishadi. Ta’lim jarayonida ko‘pincha predmet kompetensiyalari topiladi, bu

shaxsning tegishli o‘quv intizomi yoki fanlar guruhini o‘rganish jarayonida belgilangan va shakllangan talablarga muvofiq ushbu fan sohasidagi faoliyatni amalga oshirishning potensial qobiliyati sifatida tushuniladi. Kompetensiyalar olingan bilim, ko‘nikma va malakalar tizimiga, ijodiy faoliyat tajribasiga va hissiy va axloqiy baholash normalarini qo‘llashga asoslanadi.

XULOSA

Bo‘ljak kursantlar o‘zining kasbiy mahoratini, uning afzalliklari, kamchiliklari, noto‘g‘ri hisob-kitoblarini baholay olishi va mashg‘ulotlardagi nazariy bo‘shliqlar yaqin kelajakda to‘ldirilishi kerakligini, berilgan vazifalarning o‘z vaqtida bajarilishi uning kasbiy malakasi va shaxsiy fazilatlariga bog‘liqligini tushunishi kerak. Aviatsiya ta‘lim muassasalari kursantlari o‘rtasida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish jarayonini shuni ko‘rsatadiki, kompetensiya yondashuvini qo‘llash to‘liq bilim, ko‘nikma va malakalar, kasbiy kompetensiya, Iroda va asosiy psixologik bilimlarga ega bo‘lgan haqiqiy mutaxassisni tayyorlash va tarbiyalashga qaratilgan, bu tayinlangan xizmat vazifalarini to‘liq bajarishga imkon beradi.

MANBA VA ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Mirziyoyev Sh.M. Xavfsizlik kengashi majlisidagi “Qurolli kuchlarimiz – mamlakatimiz barqarorligi va taraqqiyotining mustahkam kafolatidir”.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 27-avgustdagi “Oliy ta‘lim muassasalarining rahbar va professor-o‘qituvchilari malakasini uzluksiz oshirish tizimini joriy etish to‘g‘risida”gi PF-5789-son qarori.
3. Кочкаров А. А. Педагогическая технология профессиональноприкладной физической подготовки курсантов Высших сержантских курсов. Ташкент, 2006.
4. Долманюк Л.В. Формирование военно-профессиональной компетенции курсантов в процессе обучения в военно-учебных заведениях КПЖ. – 2010.
5. Коркоценко М.Н. Методика формирования военно-профессиональных компетенций у курсантов летного вуза Военный научно-практический вестник. – 2019.

